

AI Virtual Assistants for Physical Education: A Comparative Study between ChatGPT and Google Bard in Designing Teaching Units for 5th Grade

Asistentes virtuales de IA para la Educación Física: ChatGPT vs Google Bard en el Diseño de Unidades Didácticas para 5º de Primaria.

Fernández-Ortega, J.¹; Fernández-Revelles, A. B.²

Resumen

Introducción: El uso de la inteligencia artificial (IA) en la educación está transformando la planificación didáctica. Este estudio analiza el potencial de ChatGPT y Google Bard como asistentes virtuales para diseñar unidades didácticas en educación física para 5º de primaria. Ambas IA fueron evaluadas en su capacidad para generar programas completos y bien organizados. La creciente integración de IA en la enseñanza exige una evaluación de su precisión, calidad y adaptabilidad a las necesidades de los estudiantes. **Objetivos:** Comparar la capacidad de ChatGPT y Google Bard para generar programas de educación física detallados. Se evaluaron aspectos como precisión, calidad, relevancia, objetivos, contenidos y organización. El estudio también analiza cómo la IA puede influir en la enseñanza, mejorando la personalización del aprendizaje y fomentando el desarrollo de los alumnos. **Métodos:** Se proporcionaron tres instrucciones a ambos sistemas: diseñar un programa completo, desarrollar un plan de 9 sesiones, y detallar las actividades de cada sesión. Los resultados fueron evaluados en base a criterios de precisión, calidad y organización, y su adecuación a las necesidades de los estudiantes. **Resultados y discusión:** Tanto ChatGPT como Google Bard generaron programas estructurados. Google Bard destacó en la calidad del contenido y la organización, mientras que ChatGPT mostró mayor flexibilidad en la distribución de actividades. Las diferencias sugieren áreas de mejora, especialmente en la personalización de las actividades. **Conclusiones:** La IA tiene un gran potencial para apoyar la planificación educativa, aunque es necesaria más investigación para mejorar su adaptabilidad y evaluar su impacto en el aprendizaje.

Palabras clave: Inteligencia artificial; Educación física; ChatGPT; Google Bard.

Abstract

Introduction: Artificial intelligence (AI) is transforming educational planning. This study analyzes the potential of ChatGPT and Google Bard as virtual assistants for designing physical education units for 5th grade. Both AIs were evaluated for their ability to generate complete, well-structured programs. The growing use of AI in teaching requires assessing its precision, quality, and adaptability to students' needs. **Objectives:** To compare ChatGPT and Google Bard's ability to generate detailed physical education programs. Precision, quality, relevance, objectives, content, and organization were evaluated. The study also examines how AI can influence teaching, enhancing learning personalization and promoting students' overall development. **Methods:** Both systems were given three instructions: design a full program, develop a 9-session plan, and detail activities for each session. The responses were evaluated based on criteria such as precision, quality, organization, and their alignment with student needs. **Results and discussion:** Both ChatGPT and Google Bard generated well-structured programs. Google Bard excelled in content quality and organization, while ChatGPT showed more flexibility in activity distribution. Differences indicate areas for improvement, especially in activity personalization. **Conclusions:** AI has significant potential to support educational planning. However, further research is needed to improve adaptability and assess its pedagogical impact.

Keywords: Artificial intelligence; Physical education; ChatGPT; Google Bard.

Type: Original

Section: Physical education

Author's number for correspondence: 1 - Sent: 12/09/2024; Accepted: 30/10/2024

¹ Department of Physical Education and Sports, Faculty of Sport Sciences, Sport and Health University Research Institute (iMUDS), University of Granada, Granada, Spain. Fernández-Ortega, Javier, ORCID <https://orcid.org/0000-0002-9236-9504>

² Department of Physical Education and Sports, Faculty of Sport Sciences, Sport and Health University of Granada. <https://orcid.org/0000-0002-8089-650X>

Fernández-Ortega, J., & Fernández-Revelles, A.B. (2025). Asistentes virtuales de IA para la educación física: Chatgpt vs Google Bard en el diseño de unidades didácticas para 5º de primaria. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 175-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600881>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

ESHPA

Education, Sport, Health and Physical Activity

Assistentes Virtuais de IA para a Educação Física: ChatGPT vs Google Bard na Conceção de Unidades Didáticas para o 5º ano do Ensino Básico.

Resumo

Introdução: A inteligência artificial (IA) está transformando o planeamento educacional. Este estudo analisa o potencial do ChatGPT e Google Bard como assistentes virtuais para o design de unidades de educação física para o 5º ano. Ambas IAs foram avaliadas por sua capacidade de gerar programas completos e bem organizados. O uso crescente da IA no ensino exige a avaliação de sua precisão, qualidade e adaptabilidade às necessidades dos alunos. **Objetivos:** Comparar a capacidade do ChatGPT e do Google Bard de gerar programas de educação física detalhados. Foram avaliados aspectos como precisão, qualidade, relevância, objetivos, conteúdos e organização. O estudo também analisa como a IA pode influenciar o ensino, personalizando o aprendizado e promovendo o desenvolvimento dos alunos. **Métodos:** Foram dadas três instruções a ambos os sistemas: projetar um programa completo, desenvolver um plano de 9 sessões e detalhar as atividades de cada sessão. Os resultados foram avaliados com base em critérios de precisão, qualidade e organização, e sua adequação às necessidades dos alunos. **Resultados e discussão:** Tanto ChatGPT quanto Google Bard geraram programas estruturados. O Google Bard se destacou pela qualidade do conteúdo e organização, enquanto o ChatGPT mostrou maior flexibilidade na distribuição das atividades. As diferenças indicam áreas de melhoria, especialmente na personalização das atividades. **Conclusões:** A IA tem grande potencial para apoiar o planeamento educacional, mas mais pesquisas são necessárias para melhorar sua adaptabilidade e avaliar seu impacto no aprendizado.

Palavras-chave: Inteligência artificial; Educação física; ChatGPT; Google Bard..

Reference:

Fernández-Ortega, J., & Fernández-Revelles, A. B. (2025). AI Virtual Assitants for Physical Education: A Comparative Study between ChatGPT and Google Bard in Designing Teaching Units for 5th Grade.

ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity, 9(2), 175.203.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15600881>

I. Introduction / Introducción

En el escenario educativo actual, el papel de las inteligencias artificiales (IA) ha adquirido una relevancia sin precedentes, transformando diversas dimensiones de la enseñanza (Chen et al., 2020). En particular, la educación primaria se ha convertido en un enfoque clave, donde las IA se vislumbran como herramientas potenciales para potenciar la eficiencia y personalización del aprendizaje (Du Boulay, 2016).

Esta investigación se sumerge en la exploración del uso de inteligencias artificiales como asistentes virtuales para profesores de educación primaria, analizando de cerca su capacidad para adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, brindar retroalimentación instantánea y crear entornos de aprendizaje más dinámicos (Popenici & Kerr, 2017). A medida que nos adentramos en esta vanguardia, se manifiesta la imperante necesidad de evaluar críticamente el impacto de estas tecnologías en el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes, así como de considerar las implicaciones éticas y pedagógicas asociadas a la integración de la IA en el aula (Zawacki-Richter et al., 2019).

La inserción de la IA en la educación, especialmente en el quehacer de los maestros de educación primaria, se erige como un tema de creciente importancia en la era contemporánea (Wang, 2021). Esta tendencia responde a la necesidad de abordar desafíos educativos complejos y fomentar un aprendizaje más personalizado y eficiente para los estudiantes. La convergencia entre la tecnología de la IA y la pedagogía abre amplias oportunidades para optimizar la enseñanza, adaptándola a las necesidades individuales de los alumnos y dotando a los docentes de herramientas avanzadas para evaluar el progreso y diseñar estrategias de enseñanza más efectivas (Freddy et al., 2023; Holmes et al., 2022; Tomalá De La Cruz et al., 2023).

En este contexto, emerge la necesidad apremiante de examinar críticamente el impacto de distintas plataformas de IA (Incio Flores et al., 2021). Este estudio se centra en la comparación entre dos sistemas de inteligencia artificial destacados: ChatGPT y Google Bard, con el propósito de analizar y contrastar la precisión y calidad de las respuestas generadas por ambas inteligencias artificiales en el contexto específico de la educación primaria. El uso de estas herramientas en el ámbito educativo ha experimentado un notable crecimiento, y evaluar su desempeño se vuelve un aspecto crucial para comprender su viabilidad y eficacia (Chiu & Chai, 2020; Lee et al., 2021).

Este análisis busca identificar las fortalezas y limitaciones de cada sistema, contribuyendo así a una comprensión más profunda de la utilidad de las inteligencias artificiales en la educación primaria.

II. Methods / Material y métodos

Este estudio se diseñó para evaluar la capacidad de las inteligencias artificiales (IA), específicamente ChatGPT y Google Bard, para responder preguntas detalladas relacionadas con la planificación y ejecución de una unidad didáctica de condición física destinada al tercer ciclo de Educación Primaria, con un enfoque específico en el quinto curso.

Instrucciones que dar:

1º Genera un programa completo y detallado de la unidad didáctica de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria.

2º Genera un programa completo y detallado de 9 sesiones (3 sesiones por semana) de la unidad didáctica de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria, exactamente el 5º curso.

3º Genera un programa completo y detallado de 9 sesiones (3 sesiones por semana) de la unidad didáctica de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria, exactamente el 5º curso. Desglosa qué actividades se van a realizar en cada sesión exactamente.

Sistema de evaluación de las respuestas, el sistema de evaluación de las respuestas se presenta en la Tabla 1:

1. Precisión: Se responde a lo preguntado.
2. Calidad: Es la respuesta de Alta calidad.
3. Objetivos: Presenta objetivos generales.
4. Objetivos por sesión: Presenta el objetivo de cada sesión.
5. Contenidos: Presenta contenidos.
6. Materiales: Muestra los materiales necesarios.
7. Tiempo: Se ajusta a la sesión de clase.
8. Distribución de la sesión: Determina el tiempo de actividad en cada sesión.

III. Results / Resultados

Primera instrucción: “Genera un programa completo y detallado de la unidad didáctica de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria”.

- **Chatgpt:**

Unidad Didáctica: Condición Física

Objetivos de Aprendizaje:

1. Comprender la importancia de la condición física y el ejercicio para la salud.
2. Desarrollar habilidades físicas básicas como fuerza, resistencia, flexibilidad y coordinación.
3. Fomentar la conciencia corporal y la autoevaluación.
4. Promover la participación activa en actividades físicas y deportivas.

Duración de la Unidad Didáctica: 4 semanas (20 sesiones)

Materiales Necesarios:

- Espacio deportivo o gimnasio.
- Conos, pelotas, cuerdas, colchonetas, etc.
- Ropa deportiva y calzado adecuado.
- Pizarras y marcadores.
- Material educativo sobre la importancia de la actividad física y la salud.

Semana 1: Introducción a la Condición Física

Sesión 1: Presentación de la Unidad Didáctica

- Explicar los objetivos de la unidad didáctica.
- Discutir la importancia de la condición física y la salud.
- Actividad: Juegos de presentación y dinámicas de grupo.

Sesión 2: Medición de la Condición Física Inicial

- Realizar pruebas básicas de condición física (saltos, carreras, flexiones, etc.).
- Registrar los resultados en un cuaderno de seguimiento individual.

Semana 2: Fuerza y Resistencia**Sesión 3: Desarrollo de la Fuerza**

- Introducción a ejercicios de fuerza (flexiones, abdominales, sentadillas).
- Práctica de ejercicios con énfasis en la técnica.
- Ejercicios en parejas.

Sesión 4: Mejora de la Resistencia

- Explicar la importancia de la resistencia cardiovascular.
- Realizar ejercicios de resistencia (correr, saltar la cuerda, etc.).
- Juegos de relevos y carreras.

Semana 3: Flexibilidad y Coordinación**Sesión 5: Mejora de la Flexibilidad**

- Introducción a ejercicios de estiramiento.
- Estiramientos estáticos y dinámicos.
- Yoga o ejercicios de relajación.

Sesión 6: Desarrollo de la Coordinación

- Ejercicios de coordinación como saltos en una pierna, dribles de balón, etc.
- Juegos de coordinación en equipo.
- Pruebas de coordinación.

Semana 4: Evaluación y Conclusión
Sesión 7: Autoevaluación de la Condición Física

- Realizar nuevamente pruebas de condición física.
- Comparar resultados con las mediciones iniciales.
- Discutir mejoras y establecer metas futuras.

Sesión 8: Conclusiones y Reflexiones

- Reflexionar sobre lo aprendido en la unidad didáctica.
- Discutir la importancia de mantener un estilo de vida activo y saludable.
- Planificación de actividades físicas a largo plazo.

Sesión 9: Evaluación Final y Presentación de Proyectos

- Realizar una evaluación escrita sobre la unidad didáctica.
- Presentación de proyectos individuales sobre la importancia de la condición física.

Sesión 10: Celebración y Reconocimiento

- Reconocimiento a los estudiantes destacados.
- Celebración de logros y participación en la unidad didáctica.

Este programa proporciona una estructura general para una unidad didáctica de condición física en el tercer ciclo de Educación Primaria. Puedes adaptar y modificar las sesiones según las necesidades y recursos disponibles en tu contexto escolar. Además, es importante fomentar un ambiente de apoyo y motivación para que los estudiantes participen activamente y disfruten de las actividades físicas.

- Google bard:

Título: Unidad didáctica de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria

Curso: Tercer ciclo de Educación Primaria (3º, 4º y 5º de Primaria)

Duración: 10 sesiones de 60 minutos cada una

Objetivos:

- Conocer y valorar la importancia de la condición física para la salud y el bienestar.
- Desarrollar las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad) a través de actividades lúdicas y recreativas.
- Adquirir hábitos de vida saludables relacionados con la actividad física.

Contenidos:

- Capacidades físicas básicas:
 - o Fuerza: lanzamientos, saltos, arrastres, resistencia al peso.
 - o Resistencia: carreras de larga duración, circuitos de coordinación y agilidad.
 - o Flexibilidad: estiramientos, posturas, movimientos de amplitud.
 - o Velocidad: carreras de velocidad, juegos de reacción.
- Hábitos de vida saludables:
 - o Importancia de la actividad física para la salud.
 - o Beneficios de la actividad física para la salud.
 - o Formas de practicar actividad física de forma regular.

Metodología:

- Se utilizará una metodología activa y participativa, basada en el juego y la experimentación.
- Se realizarán actividades variadas, adaptadas a las características y necesidades del alumnado.
- Se fomentará el trabajo cooperativo y la coeducación.

Evaluación:

- Se evaluará el grado de consecución de los objetivos a través de la observación del alumnado durante las actividades, así como de la realización de pruebas de condición física.

Sesiones:

Sesión 1:

- Introducción a la unidad didáctica.
- Conocimiento de las capacidades físicas básicas.
- Actividades lúdicas para desarrollar la fuerza.

Sesión 2:

- Actividades lúdicas para desarrollar la resistencia.
- Juegos de cooperación para desarrollar la flexibilidad.

Sesión 3:

- Actividades lúdicas para desarrollar la velocidad.
- Revisión de los hábitos de vida saludables.

Sesión 4:

- Actividades para concienciar sobre la importancia de la actividad física para la salud.
- Juegos relacionados con la salud.

Sesión 5:

- Actividades para desarrollar la fuerza y la resistencia.
- Circuito de coordinación y agilidad.

Sesión 6:

- Actividades para desarrollar la flexibilidad y la velocidad.
- Juegos de reacción.

Sesión 7:

- Competición de lanzamientos.
- Competición de carreras.

Sesión 8:

- Actividades para desarrollar la fuerza en grupo.
- Actividades para desarrollar la resistencia en grupo.

Sesión 9:

- Actividades para desarrollar la flexibilidad en grupo.
- Actividades para desarrollar la velocidad en grupo.

Sesión 10:

- Revisión de los contenidos de la unidad didáctica.
- Juegos para poner en práctica los contenidos aprendidos.

Recursos:

- Material deportivo básico: balones, cuerdas, aros, etc.
- Material para el desarrollo de las capacidades físicas básicas: pesas, gomas elásticas, etc.
- Material para la evaluación de las capacidades físicas básicas: cinta métrica, cronómetro, etc.

Bibliografía:

- MECD. (2014). Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria.
- MECD. (2022). Orientaciones para la evaluación en Educación Primaria.

Observaciones:

- Es importante adaptar las actividades a las características y necesidades del alumnado.

- Se pueden incluir actividades adicionales para profundizar en los contenidos.
- Se pueden realizar modificaciones en el orden de las sesiones para adaptarlo al contexto.

Segunda instrucción: “Genera un programa completo y detallado de 9 sesiones (3 sesiones por semana) de la unidad didáctica de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria, exactamente el 5º curso”.

- Chat gpt:

Semana 1: Sesiones 1, 2 y 3

Sesión 1: Introducción a la condición física

- Objetivo: Comprender la importancia de la condición física.
- Actividades:
 - Charla breve sobre la importancia de estar activo y saludable.
 - Juegos de presentación para que los estudiantes se conozcan entre sí.
 - Juego de "Simon dice" para introducir movimientos básicos.

Sesión 2: Ejercicios cardiovasculares

- Objetivo: Mejorar la resistencia cardiovascular.
- Actividades:
 - Carrera en el lugar durante 5 minutos.
 - Saltos de cuerda durante 3 minutos.
 - Juego de "carreras de relevos" en equipos.

Sesión 3: Fortalecimiento muscular

- Objetivo: Desarrollar la fuerza muscular.
- Actividades:

- Flexiones de brazos (niños) o flexiones de rodillas (niñas) 3 series de 10 repeticiones.
- Sentadillas 3 series de 12 repeticiones.
- Juego de "capturar la bandera" para trabajar en equipo y habilidades de velocidad.

Semana 2: Sesiones 4, 5 y 6

Sesión 4: Flexibilidad y estiramiento

- Objetivo: Mejorar la flexibilidad y reducir el riesgo de lesiones.
- Actividades:
 - Estiramientos estáticos para todo el cuerpo (cuello, brazos, piernas) durante 10 minutos.
 - Juego de "estiramientos en pareja" para hacer que los estudiantes se ayuden mutuamente a estirar.

Sesión 5: Coordinación y equilibrio

- Objetivo: Desarrollar la coordinación y el equilibrio.
- Actividades:
 - Juegos de equilibrio como "caminar sobre una cuerda" (cuerda en el suelo).
 - Juego de "simón dice" enfocado en movimientos coordinados.

Sesión 6: Deportes y juegos

- Objetivo: Promover la participación en deportes y juegos activos.
- Actividades:
 - Juego de fútbol o baloncesto.
 - Juego de "la sogá" para trabajar en equipo y fuerza.
 - Juego de "pelota al aire" para mejorar la agilidad.

Semana 3: Sesiones 7, 8 y 9

Sesión 7: Respiración y relajación

- Objetivo: Aprender técnicas de respiración y relajación.
- Actividades:
 - Ejercicios de respiración profunda.
 - Yoga o estiramientos suaves.
 - Juego de "simón dice" con movimientos relajantes.

Sesión 8: Evaluación de la condición física

- Objetivo: Evaluar el progreso de los estudiantes en las sesiones anteriores.
- Actividades:
 - Pruebas de resistencia cardiovascular (carrera de 1 minuto).
 - Pruebas de fuerza (flexiones y sentadillas).
 - Pruebas de flexibilidad (ejercicios de estiramiento).

Sesión 9: Celebración y reflexión

- Objetivo: Celebrar el progreso y reflexionar sobre la unidad.
- Actividades:
 - Premios simbólicos para el esfuerzo y la mejora de cada estudiante.
 - Discusión en grupo sobre lo que aprendieron y cómo pueden mantener un estilo de vida activo y saludable.
 - Juegos y actividades divertidas para cerrar la unidad.

- Google bard:

Programa de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria

Fernández-Ortega, J., & Fernández-Revelles, A.B. (2025). Asistentes virtuales de IA para la educación física: Chatgpt vs Google Bard en el diseño de unidades didácticas para 5º de primaria. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 175-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600881>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

Curso: 5º

Objetivos generales:

- Mejorar la condición física general de los alumnos.
- Desarrollar las capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad y coordinación).
- Fomentar la práctica de actividad física regular.

Objetivos específicos:

- Al finalizar la unidad, los alumnos serán capaces de:
 - o Realizar correctamente un calentamiento adecuado a la actividad física que vayan a realizar.
 - o Aplicar correctamente los principios del entrenamiento.
 - o Desarrollar sus capacidades físicas básicas de forma equilibrada.
 - o Valorar la importancia de la condición física para la salud y el bienestar.

Contenidos:

- Calentamiento.
- Principios del entrenamiento.
- Capacidades físicas básicas:
 - o Fuerza.
 - o Resistencia.
 - o Velocidad.
 - o Flexibilidad.
 - o Coordinación.

Metodología:

Fernández-Ortega, J., & Fernández-Revelles, A.B. (2025). Asistentes virtuales de IA para la educación física: Chatgpt vs Google Bard en el diseño de unidades didácticas para 5º de primaria. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 175-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600881>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- La metodología utilizada será activa, participativa y lúdica.
- Se utilizarán una variedad de recursos y materiales didácticos para motivar al alumnado y facilitar el aprendizaje.

Sesiones:

Sesión 1:

- **Objetivos:**
 - o Conocer los objetivos y contenidos de la unidad didáctica.
 - o Realizar un calentamiento adecuado a la actividad física que vayan a realizar.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar los objetivos y contenidos de la unidad.
 - o Juego de calentamiento: "El juego de la pata coja".
 - o Actividad principal: "Juegos de cooperación y oposición".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de relajación".

Sesión 2:

- **Objetivos:**
 - o Aplicar los principios del entrenamiento.
 - o Desarrollar la fuerza.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar los principios del entrenamiento.
 - o Actividad principal: "Ejercicios de fuerza con el propio cuerpo".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de estiramientos".

Sesión 3:

Fernández-Ortega, J., & Fernández-Revelles, A.B. (2025). Asistentes virtuales de IA para la educación física: Chatgpt vs Google Bard en el diseño de unidades didácticas para 5º de primaria. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 175-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600881>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- **Objetivos:**
 - o Desarrollar la resistencia.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar la importancia de la resistencia.
 - o Actividad principal: "Juegos de persecución".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de relajación".

Sesión 4:

- **Objetivos:**
 - o Desarrollar la velocidad.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar la importancia de la velocidad.
 - o Actividad principal: "Juegos de velocidad".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de estiramientos".

Sesión 5:

- **Objetivos:**
 - o Desarrollar la flexibilidad.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar la importancia de la flexibilidad.
 - o Actividad principal: "Ejercicios de flexibilidad".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de relajación".

Sesión 6:

- **Objetivos:**
 - o Desarrollar la coordinación.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar la importancia de la coordinación.
 - o Actividad principal: "Juegos de coordinación".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de estiramientos".

Sesión 7:

- **Objetivos:**
 - o Aplicar los principios del entrenamiento para mejorar las capacidades físicas básicas.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar los principios del entrenamiento para mejorar las capacidades físicas básicas.
 - o Actividad principal: "Juegos modificados para mejorar las capacidades físicas básicas".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de relajación".

Sesión 8:

- **Objetivos:**
 - o Valorar la importancia de la condición física para la salud y el bienestar.
- **Actividades:**
 - o Asamblea inicial para explicar la importancia de la condición física para la salud y el bienestar.
 - o Actividad principal: "Confeción de un mural sobre la importancia de la condición física".
 - o Vuelta a la calma: "Dinámica de relajación".

Sesión 9:

Fernández-Ortega, J., & Fernández-Revelles, A.B. (2025). Asistentes virtuales de IA para la educación física: Chatgpt vs Google Bard en el diseño de unidades didácticas para 5º de primaria. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 175-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600881>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Objetivos:
 - o Valorar el trabajo realizado durante la unidad didáctica.
- Actividades:
 - o Asamblea inicial para valorar el trabajo realizado durante la unidad.
 - o Actividad principal: "Juegos de despedida".

Tercera instrucción: “Genera un programa completo y detallado de 9 sesiones (3 sesiones por semana) de la unidad didáctica de condición física para el tercer ciclo de Educación Primaria, exactamente el 5º curso. Desglosa qué actividades se van a realizar en cada sesión exactamente”.

- Chatgpt:

Unidad Didáctica: Condición Física - 5º Curso de Educación Primaria

Objetivos Generales de la Unidad Didáctica:

1. Desarrollar la resistencia cardiovascular y muscular.
2. Mejorar la coordinación motriz y el equilibrio.
3. Fomentar la socialización y el trabajo en equipo.
4. Promover hábitos de vida saludable.

Semana 1

Sesión 1: Resistencia Aeróbica y Calentamiento

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Carrera continua en el patio o campo (15 minutos).
- Juego cooperativo: "Relevos de obstáculos" (15 minutos).
- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Sesión 2: Fuerza Muscular y Flexibilidad

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Circuitos de ejercicios de fuerza muscular (sentadillas, flexiones, abdominales) (20 minutos).
- Juego de estiramiento: "Goma elástica" (10 minutos).
- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Sesión 3: Coordinación y Equilibrio

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Juegos de equilibrio y coordinación (slackline, carrera de obstáculos) (20 minutos).
- Juego de cooperación: "Paso de cuerda" (15 minutos).
- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Semana 2

Sesión 4: Resistencia Aeróbica y Juegos de Equipo

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Juego de fútbol o baloncesto (20 minutos).
- Juego de equipo: "Captura la bandera" (15 minutos).
- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Sesión 5: Fuerza Muscular y Flexibilidad

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Circuitos de ejercicios de fuerza muscular (sentadillas, flexiones, abdominales) (20 minutos).
- Juego de estiramiento: "Goma elástica" (10 minutos).

- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Sesión 6: Coordinación y Juegos de Equilibrio

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Juegos de equilibrio y coordinación (slackline, carrera de obstáculos) (20 minutos).
- Juego de cooperación: "Tres patas" (15 minutos).
- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Semana 3

Sesión 7: Resistencia Aeróbica y Calentamiento

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Carrera continua en el patio o campo (15 minutos).
- Juego cooperativo: "Relevos de obstáculos" (15 minutos).
- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Sesión 8: Fuerza Muscular y Flexibilidad

- Calentamiento: Juegos de movimientos articulares y estiramientos suaves (10 minutos).
- Actividad principal: Circuitos de ejercicios de fuerza muscular (sentadillas, flexiones, abdominales) (20 minutos).
- Juego de estiramiento: "Goma elástica" (10 minutos).
- Vuelta a la calma: Estiramientos y relajación (10 minutos).

Sesión 9: Evaluación y Reflexión

- Realizar pruebas sencillas para evaluar la mejora de la resistencia, fuerza, coordinación y equilibrio.
- Reflexión grupal sobre los objetivos logrados y los hábitos de vida saludable.
- Celebración de logros y entrega de reconocimientos a los estudiantes destacados.

- Google bard:

Programa de condición física para 5º curso de Educación Primaria

Objetivos

- Conocer y mejorar los componentes de la condición física: fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad.
- Desarrollar hábitos de vida saludables relacionados con la actividad física.
- Fomentar el trabajo en equipo y la cooperación.

Contenidos

- Capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad.
- Actividades físicas para mejorar la condición física.
- Hábitos de vida saludables relacionados con la actividad física.

Metodología

- La metodología será activa, participativa y lúdica.
- Las actividades serán variadas y adaptadas a las características del alumnado.
- Se fomentará el trabajo en equipo y la cooperación.

Sesiones

Sesión 1

- Objetivo: Conocer los componentes de la condición física.
- Actividades:
 - o Dinámica de presentación: "El juego de las cualidades".
 - o Explicación de los componentes de la condición física.

- o Juego de persecución: "El lobo".

Sesión 2

- Objetivo: Mejorar la fuerza muscular.
- Actividades:
 - o Juego de cooperación: "La torre humana".
 - o Circuito de fuerza: flexiones, dominadas, abdominales, etc.
 - o Juego de resistencia: "La carrera de relevos".

Sesión 3

- Objetivo: Mejorar la flexibilidad.
- Actividades:
 - o Relajación: "El cuerpo dormido".
 - o Ejercicios de flexibilidad: estiramientos musculares.
 - o Juego de flexibilidad: "El gusano".

Sesión 4

- Objetivo: Mejorar la velocidad.
- Actividades:
 - o Juegos de velocidad: "El pañuelo", "La carrera de obstáculos".
 - o Circuito de velocidad: carreras cortas, cambios de dirección, etc.
 - o Juego de velocidad: "El escondite".

Sesión 5

- Objetivo: Valorar la importancia de la actividad física para la salud.

- Actividades:
 - o Charla: "La actividad física y la salud".
 - o Juego de cooperación: "El doctor".
 - o Trabajo cooperativo: "La creación de un cartel sobre la importancia de la actividad física".

Sesión 6

- Objetivo: Diseñar una actividad física para mejorar la condición física.
- Actividades:
 - o Explicación de los pasos para diseñar una actividad física.
 - o Trabajo en grupos: diseño de una actividad física.
 - o Presentación de las actividades diseñadas por los grupos.

Sesión 7

- Objetivo: Practicar la actividad física diseñada por los grupos.
- Actividades:
 - o Ejecución de la actividad física diseñada por los grupos.
 - o Valoración de la actividad física realizada.

Sesión 8

- Objetivo: Realizar un test de condición física.
- Actividades:
 - o Explicación del test de condición física.
 - o Realización del test de condición física.
 - o Valoración de los resultados del test de condición física.

Sesión 9

- Objetivo: Reflexionar sobre el programa de condición física realizado.
- Actividades:
 - o Charla: "Reflexión sobre el programa de condición física".
 - o Trabajo individual: reflexión sobre el programa de condición física realizado.
 - o Cierre del programa de condición física.

Recursos

- Material deportivo diverso: balones, cuerdas, aros, conos, etc.
- Espacio adecuado para la realización de las actividades.

Evaluación

- Observación directa del alumnado durante la realización de las actividades.
- Análisis de los resultados del test de condición física.
- Reflexiones del alumnado sobre el programa de condición física realizado.

Diversificación

- Para el alumnado con necesidades educativas especiales, se adaptarán las actividades a sus características.
- Para el alumnado con mayor nivel de condición física, se pueden proponer actividades más exigentes.

Conclusiones

Este programa de condición física está diseñado para que el alumnado de 5º curso de Educación Primaria mejore sus capacidades físicas básicas y adquiera hábitos de vida saludables relacionados con la actividad física.

Tabla 1.

Evaluación de los resultados

	1º Instrucción		2º Instrucción		3º Instrucción		Total	
	GPT	Bard	GPT	Bard	GPT	Bard	GPT	Bard
Precisión	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	3	3
Calidad	No	No	No	No	No	No	0	0
Objetivos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	3	3
Objetivos por sesión	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí	2	2
Contenidos	No	Sí	No	Sí	No	Sí	0	3
Materiales	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	1	3
Tiempo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	3	3
Distribución por sesión	No	No	No	No	Sí	No	1	0
Total	4	5	4	6	5	6		

IV. Discusión

El presente artículo se enfoca en la investigación sobre el uso de inteligencias artificiales (IA) como asistentes virtuales para profesores de educación primaria, específicamente en el contexto de una unidad didáctica de condición física. Se compararon dos sistemas de IA prominentes, ChatGPT y Google Bard, para analizar y contrastar su capacidad para responder preguntas detalladas relacionadas con la planificación y ejecución de la unidad didáctica.

Se destaca la importancia creciente de las IA en la educación primaria, ofreciendo herramientas potenciales para potenciar la eficiencia y personalización del aprendizaje. Como publica Ouyang & Jiao (2021) se plantea la necesidad de evaluar críticamente el impacto de estas tecnologías en el desarrollo académico y socioemocional de los estudiantes, así como de considerar las implicaciones éticas y pedagógicas asociadas a su integración en el aula.

El estudio de Zhang & Aslan (2021), se diseñó con el propósito de evaluar la capacidad de diversas inteligencias artificiales en su utilidad dentro del ámbito educativo, con el fin de identificar tanto beneficios potenciales como aspectos susceptibles de mejora. Se llega a la conclusión de que estas herramientas poseen amplias aplicaciones prácticas; sin embargo, para lograr un avance significativo en su uso, requiere una capacidad crítica por parte de la inteligencia artificial. Es importante señalar que, en la fecha de publicación, ni ChatGPT 3 ni Google Bard habían sido lanzados al mercado.

Los resultados obtenidos en el presente trabajo indican que ambos sistemas de inteligencia artificial fueron capaces de generar programas educativos detallados y estructurados, los cuales incluyeron objetivos generales y específicos, contenido, materiales necesarios y distribución de actividades por sesión. Se resaltó que ambos sistemas ofrecieron una estructura coherente y adaptada al entorno de la educación primaria, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes mediante una variedad de actividades físicas y recreativas. En una línea similar, el estudio realizado por Yilmaz & Karaoglan (2023) encontraron que el uso de ChatGPT durante un curso de aprendizaje en programación facilitó la asimilación de información en comparación con aquellos cursos en los que no se empleó ChatGPT.

Se observó que las respuestas generadas por ambos sistemas exhibieron precisión y alta calidad, satisfaciendo los criterios de evaluación predefinidos. No obstante, se detectaron algunas disparidades en la organización y presentación de la información, así como en la diversificación de actividades para adecuarse a las necesidades del alumnado. En un contexto similar, Franceschelli & Musolesi (2023) han corroborado que las inteligencias artificiales generativas son capaces de ofrecer respuestas a objetivos con descripciones concisas; sin embargo, la profundidad de la conversación o solicitud dirigida a la IA influye significativamente en la calidad de la respuesta proporcionada.

V. Conclusiones

En conclusión, este estudio resalta el potencial de las IA como herramientas para apoyar la planificación y ejecución de unidades didácticas en educación primaria, proporcionando estructuras flexibles y adaptadas al contexto escolar. Se recomienda continuar investigando y explorando el uso de IA en el ámbito educativo, considerando su impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes.

VI. Conflict of interests / Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe ningún conflicto de interés en la realización y publicación de este estudio

VIII. References / Referencias

- Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial Intelligence in Education: A Review. *IEEE Access*, 8, 75264–75278. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510>
- Chiu, T. K. F., & Chai, C. S. (2020). Sustainable curriculum planning for artificial intelligence education: A self-determination theory perspective. *Sustainability (Switzerland)*, 12(14). <https://doi.org/10.3390/su12145568>
- Du Boulay, B. (2016). Artificial intelligence as an effective classroom assistant. *IEEE Intelligent Systems*, 31(6), 76–81. <https://doi.org/10.1109/MIS.2016.93>
- Franceschelli, G., & Musolesi, M. (2023). *Reinforcement Learning for Generative AI: State of the Art, Opportunities and Open Research Challenges*. 79, 417–446. <https://doi.org/10.1613/jair.1.15278>
- Freddy, Á. I., Anderson, J., Elizabeth, K. I., Daniela, S. I., & Alexander, H. V. (2023). The Implementation of Artificial Intelligence in Education: Systematic Analysis A Implementação da Inteligência Artificial na Educação: Análise Sistemática. *Revista Científica Dominio de Las*

Fernández-Ortega, J., & Fernández-Revelles, A.B. (2025). Asistentes virtuales de IA para la educación física: Chatgpt vs Google Bard en el diseño de unidades didácticas para 5º de primaria. *ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity*, 9(2), 175-203. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15600881>
ESHPA - Education, Sport, Health and Physical Activity - ISSN: 2603-6789

- Holmes, W., Porayska-Pomsta, K., Holstein, K., Sutherland, E., Baker, T., Shum, S. B., Santos, O. C., Rodrigo, M. T., Cukurova, M., Bittencourt, I. I., & Koedinger, K. R. (2022). Ethics of AI in Education: Towards a Community-Wide Framework. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 32(3), 504–526. <https://doi.org/10.1007/s40593-021-00239-1>
- Incio Flores, F. A., Capuñay Sanchez, D. L., Estela Urbina, R. O., Valles Coral, M. Á., Vergara Medrano, E. E., & Elera Gonzales, D. G. (2021). Inteligencia artificial en educación: una revisión de la literatura en revistas científicas internacionales. *Apuntes Universitarios*, 12(1), 353–372. <https://doi.org/10.17162/au.v12i1.974>
- Lee, S., Mott, B., Ottenbreit-Leftwich, A., Scribner, A., Taylor, S., Park, K., Rowe, J., Glazewski, K., Hmelo-Silver, C. E., & Lester, J. (2021). AI-Infused Collaborative Inquiry in Upper Elementary School: A Game-Based Learning Approach. *35th AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2021, 17B*, 15591–15599. <https://doi.org/10.1609/aaai.v35i17.17836>
- Ouyang, F., & Jiao, P. (2021). Artificial intelligence in education: The three paradigms. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2(March). <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100020>
- Popenici, S. A. D., & Kerr, S. (2017). Exploring the impact of artificial intelligence on teaching and learning in higher education. *Research and Practice in Technology Enhanced Learning*, 12(1). <https://doi.org/10.1186/s41039-017-0062-8>
- Tomalá De La Cruz, M. A., Mascaró Benites, E. M., Carrasco Cachinelli, C. G., & Aroni Caicedo, E. V. (2023). Incidencias de la inteligencia artificial en la educación. *Recimundo*, 7(2), 238–251. [https://doi.org/10.26820/recimundo/7.\(2\).jun.2023.238-251](https://doi.org/10.26820/recimundo/7.(2).jun.2023.238-251)
- Wang, Y. (2021). When artificial intelligence meets educational leaders' data-informed decision-making: A cautionary tale. *Studies in Educational Evaluation*, 69(October 2019). <https://doi.org/10.1016/j.stueduc.2020.100872>
- Yilmaz, R., & Karaoglan Yilmaz, F. G. (2023). The effect of generative artificial intelligence (AI)-based tool use on students' computational thinking skills, programming self-efficacy and motivation. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 4(April), 100147. <https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100147>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1). <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>

Zhang, K., & Aslan, A. B. (2021). AI technologies for education: Recent research & future directions.

Computers and Education: Artificial Intelligence, 2, 100025.

<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100025>